

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO OESTE PAULISTA: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES E PROPOSTAS DE MELHORIAS

INTERMUNICIPAL CONSORTIUM FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN WESTERN SÃO PAULO: AN ANALYSIS OF ACTIONS AND PROPOSED IMPROVEMENTS

Gustavo Yuho Endo
Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UFTPR)
E-mail: gustavo_endo@yahoo.com.br

Lechan Colares Santos
Doutor em Administração pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
E-mail: lechan.santos@ifpr.edu.br

Érika Mayumi Kato Cruz
Doutora em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP)
E-mail: erikakato@unoeste.br

Weverton Seles Coelho Nunes
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
E-mail: wevertonnunes@unoeste.br

Diego de Oliveira da Cunha
Pós-Doutor em Gestão de Negócios pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)
E-mail: adm.diegoolivei@gmail.com

Resumo: Por meio dos consórcios intermunicipais é possível buscar recursos para resolver problemas municipais para melhorar os serviços prestados para a população, utilizando de forma eficiente os recursos públicos. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo analisar as ações do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP). O estudo é caracterizado como uma pesquisa qualitativa, enquadrado como descritivo. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental sobre o CIRSOP e, se utilizou da análise de conteúdo para analisar os documentos. Os principais achados relacionados ao CIRSOP foram que mesmo tendo iniciado as atividades de 2018, a única ação identificada foi o projeto FEP-Caixa Resíduos que está em andamento, na fase de licitação. Projeto esse que tem como finalidade melhorar os serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Já em relação as receitas e despesas do consórcio, sugere-se especificar com maior riqueza de informações. As implicações práticas do estudo estão

relacionadas principalmente com as sugestões de ações, as quais foram apresentadas para a manutenção da gestão do CIRSOP. Por fim, reforça-se que as discussões sobre o CIRSOP estão longe de se esgotar, visto que as análises no presente estudo são de cunho documental.

Palavras-chave: Consórcio Intermunicipal; Resíduos Sólidos; Região Oeste Paulista.

Abstract: Through inter-municipal consortia, it is possible to seek resources to solve municipal problems and improve the services provided to the population, using public resources efficiently. In this sense, this research aimed to analyze the actions of the Intermunicipal Solid Waste Consortium of Western São Paulo (CIRSOP). The study is characterized as qualitative research, framed as descriptive. Bibliographical and documentary research was carried out on CIRSOP, and content analysis was used to analyze the documents. The main findings related to CIRSOP were that even though it started its activities in 2018, the only action identified was the FEP-Caixa Waste project currently in the bidding phase. This project aims to improve solid waste services' collection, treatment, and final disposal. The consortium's revenues and expenses should be specified with incredible information. The study's practical implications are mainly related to the suggested actions presented to maintain the management of CIRSOP. Finally, it is emphasized that discussions about CIRSOP are far from being exhausted since this study's analyses are documentary.

Keywords: Intermunicipal Consortium; Solid Waste; Western Region of São Paulo.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de uma região depende de uma combinação de recursos econômicos, humanos, institucionais e culturais de uma determinada região, sendo o ponto de partida para o desenvolvimento regional (Xavier *et al.*, 2013). Em busca do desenvolvimento regional, diversos municípios optam por realizar diversas políticas públicas juntamente com outros municípios, por meio dos consórcios intermunicipais (Linhares; Messenberg; Ferreira, 2017).

Os consórcios surgem como uma forma dos municípios cooperarem entre si, para a prestação de um serviço público que seja eficiente e eficaz para a população. Portanto, “o consórcio público é uma forma de organização da gestão pública para o desempenho de atividades comuns através da cooperação” (Lisbinski *et al.*, 2020, p. 8).

Devido a importância dos consórcios, houve aumento significativo dos números de consórcios, principalmente na década de 1990. Em 2012, existiam cerca de 400 consórcios intermunicipais no Brasil, devido ao aumento significativo dos consórcios, tais ações são vistas como uma das principais mudanças na Administração Pública Brasileira (Linhares; Messenberg; Ferreira, 2017).

Esses consórcios intermunicipais são vistos nas áreas de educação, turismo, cultura, habitação, transporte, desenvolvimento urbano e, principalmente, na área da saúde e do meio ambiente (Linhares; Messenberg; Ferreira, 2017).

No que tange ao meio ambiente, mais especificamente no manuseio dos resíduos sólidos, diversos municípios enfrentam dificuldades para realizar a gestão e manejos dos resíduos sólidos. Devido a essa situação e, ao aumento significativo dos resíduos sólidos, esse assunto tem recebido cada vez mais atenção, visto a dificuldade de identificar áreas para realizar o descarte adequado desses resíduos e que não agrida ao meio ambiente (Nascimento Neto; Moreira, 2012).

Diante do exposto, é possível observar a importância dos consórcios intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, vistos os ganhos que possa acontecer, tais como dar destinação adequada aos resíduos sólidos dos municípios consorciados. Pode gerar novas oportunidades de empregos, diminuir os gastos públicos municipais com os resíduos sólidos, melhorar a qualidade de vida da população e manter a limpeza das cidades (Lisbinski *et al.*, 2020).

Nesse sentido, o presente estudo buscar analisar o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP), com sede em Álvares Machado, esse consórcio contempla treze cidades, sendo: Álvares Machado, Alfredo Marcondes, Caiabu, Iepe, Martinópolis, Paraguaçu Paulista, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Santo Anastácio e Santo Expedito. Juntas, essas cidades têm uma população com aproximadamente 400 mil habitantes, geram cerca de 400 toneladas/dias de resíduos sólidos urbanos e é investido cerca de 32 milhões de reais por ano, investimento esse que contempla o manejo dos resíduos sólidos e limpeza pública (Presidente Prudente, 2024; CIRSOP, s.d.a, on-line).

Ressalva-se que, apesar do investimento supracitado considerando o conjunto das cidades mencionadas, as atuações desses municípios são de forma isolada, tornando menos eficiente nas atividades desenvolvidas e, também, não seguindo as premissas de um consórcio (Presidente Prudente, 2024).

Diante do contexto supramencionado, surgem a seguinte pergunta de pesquisa: quais são as ações realizadas pelo Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP) que impactam positivamente a população da região Oeste Paulista?

Para responder o questionamento, a presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as ações do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP -

<https://www.cirsop.sp.gov.br/>). Já os objetivos específicos busca: (i) realizar um levantamento bibliográfico sobre consórcios intermunicipais; (ii) identificar documentos disponibilizados no sítio oficial do CIRSOP; (iii) mapear as ações do CIRSOP; (iv) levantar os gastos do CIRSOP; (v) propor ações para melhorar o CIRSOP.

O presente estudo está organizado da seguinte forma, nesta primeira seção é apresentada a contextualização acerca da temática juntamente com os objetivos propostos; na segunda seção, é apresentado o arcabouço teórico sobre os consórcios intermunicipais; na terceira seção, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados no estudo; na quarta seção, são apresentados os resultados obtidos juntamente com as sugestões de melhoria e; por fim, na última seção são apresentadas as considerações finais do estudo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os consórcios intermunicipais são instrumentos para buscar recursos, para sanar problemas em comuns entre os municípios consorciados e com objetivo de “proporcionar maior eficiência na aplicação e distribuição de recursos públicos. [...], vale destacar que os consórcios públicos são instrumentos utilizados para a satisfação das necessidades” (Lisbinski *et al.*, 2020, p. 11).

Segundo a Confederação Nacional de Municípios – CNM (2024; 2023), existem no Brasil cerca de 4.786 municípios consorciados, conforme Figura 1, pode-se observar que a maior concentração de municípios consorciados está na região Sul e Sudeste. A região Sul possui 98,1% de municípios que participam de algum consórcio, na região sudeste 98,0% dos municípios participam e, a região que tem menos municípios consorciado é o Norte com 47,1%. Nessas cidades, pode ser identificado no mínimo um consórcio ou até 7 ou mais consórcios.

Figura 1 – Observatório de Consórcios Públicos Nacional.

Fonte: Confederação Nacional de Municípios – CNM (2024).

Os consórcios intermunicipais são identificados principalmente em cidades consideradas como de pequeno porte, com a população abaixo de 50 mil habitantes. Foram identificados consórcios em 87,2% em cidades de pequeno porte. A partir desse número, nota-se a importância de consórcios intermunicipais para cidades de pequeno porte (CNM, 2023).

Os consórcios mais identificados são na área da saúde com 188 consórcios, no saneamento com 59, assistência social com 17 e o meio ambiente com 12 consórcios, esse último como escopo da presente pesquisa (CNM, 2023).

Para compreender o estado das pesquisas sobre consórcios, foi realizada uma busca na literatura, considerou-se consórcios intermunicipais e resíduos sólidos, foram identificados estudos que focaram em consórcio intermunicipais com foco em resíduos sólidos.

O primeiro estudo, foi o consórcio intermunicipal CIGRES, localizado em Seberi/RS, atua mais de 10 anos, é visto como um caso de sucesso, pois está destinando de forma adequada e viável os resíduos sólidos dos municípios consorciados, com isso foi possível diminuir as áreas de contaminação da região. Além do impacto social, visto que está gerando novas oportunidades de emprego, houve sensibilização da população em relação a coleta seletiva (Lisbinski *et al.*, 2020).

O estudo apresentado por Neves (2024) analisou o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos – CONSIRES, que contempla 25 municípios no agreste. Os resultados obtidos optam que o

principal desafio enfrentado pelo CONSIREs é o fator político, o que dificulta a integração entre os municípios, isso ocorre devido à falta de conhecimento sobre a atuação de um consórcio.

Além disso, o estudo buscou apresentar intervenções para melhorar os resultados. Uma das propostas de intervenção estão relacionadas diretamente com o meio ambiente, o autor destaca a importância da educação ambiental para a população, principalmente na questão da produção e reutilização dos resíduos sólidos. Além da proposta de criação de uma cooperativa para criação de produto ambientalmente corretos, utilizando os materiais provenientes da coleta seletiva (Neves, 2024).

A pesquisa apresentada por Silva Filho e Corrêa (2020) discorreu sobre o Consórcio Regional de Saneamento Básico do Vale do Açu, que, desde sua criação, ainda não saiu do papel. As dificuldades para ainda não ter saído do papel está relacionado diretamente com a situação financeira dos municípios, a mudança constante dos prefeitos em cada ciclo político, o distanciamento entre as cidades para a construção do aterro sanitário que possa atender todas as cidades e a falta de interesse da população.

Já Kumegawa (2018) estudou o Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Curitiba (CONRESOL) alinhado com o Sistema Integrado de Aproveitamento de Resíduos (SIPAR), a qual não foi implantada devido a interesses conflitantes, além da falta de entendimento sobre o assunto entre os atores envolvidos nesse projeto.

Após discorrer sobre os estudos sobre consórcios intermunicipais, foi possível notar que para que o consórcio funcione é necessário que os atores envolvidos primeiramente entendam qual é a função dos consórcios, visto que um dos problemas identificados em relação aos consórcios é justamente a falta de conhecimento sobre o assunto por parte dos atores envolvidos (Neves, 2024; Kumegawa, 2018).

Adentrando a especificidade do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP), na Figura 2, demonstra a localização das cidades que fazem parte do CIRSOP. O CIRSOP fica localizado na região Oeste do estado de São Paulo. Segundo Benedeti (2022), o CIRSOP faz parte dos 22 consórcios intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos no estado de São Paulo.

Figura 2 – Localização dos Municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP).

Fonte: Confederação Nacional de Municípios – CNM (2024).

Pestana (2023) direcionou suas atenções para Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP), a qual buscou avaliar a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do CIRSOP. Os resultados apontam que as iniciativas da PNRS não são muito aplicadas nas cidades que fazem parte do consórcio. Somente 50% das cidades encaminham seus resíduos sólidos para aterro sanitário, os colaboradores da cooperativa de coleta seletiva enfrentam desafios nas condições de trabalho. As sugestões de melhorias apontadas estão relacionadas com o fomento para a educação ambiental, o CIRSOP ter um aterro sanitário compartilhado com as cidades e melhorar o controle e a gestão das operações.

A preocupação com aterros sanitários já era identificada na pesquisa apresentada por Boin et al. (2022), o CIRSOP e a Faculdade de Ciência e Tecnologia (FCT) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Presidente Prudente/SP, buscou identificar alternativas para aterros sanitários. Para identificar essas alternativas, foi adotada uma metodologia que se mostrou

adequada. Os autores apontam a escolha preliminar da área denominada com 3, o acesso desse local fica entre as cidades de Martinópolis e Rancharia, porém se faz necessário de investimentos para a realização de pesquisas de campos para comprovação da especificidade dessa localização.

METODOLOGIA

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa qualitativa visto que o propósito é compreender como e por que os fatos ocorrem, além de aprofundar o conhecimento sobre o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP), o estudo busca descrever como se dá o funcionamento do consórcio (Cooper; Schindler, 2016). O estudo é enquadrado com descritivo, pois busca retratar as ações realizadas pelo CIRSOP em prol da população que residem nas cidades que fazem parte do CIRSOP (Sampieri; Collado; Lucio, 2013).

A primeira etapa do estudo foi a realização de uma pesquisa bibliográfica com o intuito de realizar um levantamento do que já existe sobre os consórcios intermunicipais, para realizar tal levantamento foram utilizados livros, artigos publicados em periódicos científicos e em base de dados com informações sobre consórcios (Gil, 2024).

A próxima etapa foi a coleta de dados por meio da pesquisa documental, esse tipo de pesquisa serve para conhecer sobre um determinado assunto, por meio de documentos é possível conhecer aspectos relacionados ao CIRSOP. Os documentos selecionados serão os que estão disponíveis na internet, sejam documentos publicados no site oficial do CIRSOP; documentos esses que serão analisados e filtrados pelos pesquisadores que estejam alinhados com os objetivos do estudo (Gil, 2021).

Os dados analisados no estudo são considerados como secundários, visto que esses documentos foram elaborados pelo CIRSOP, tais como documentos de cunho administrativo e contábil, esses dados podem ser notícias relacionados ao CIRSOP, além disso, esses dados não foram elaborados com o intuito de contemplar algum pesquisador (Bêni; Abegg; Marquetti, 2012).

Após a coleta de dados, iniciou-se a etapa de análise do conteúdo, a qual segundo Vergara (2015, p. 7) “é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”, usualmente são identificados em documentos escritos (Marconi; Lakatos, 2022). No presente estudo, buscou-se discorrer sobre as ações realizadas pelo Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP). Para discorrer sobre as ações

realizadas pelo CIRSOP foram analisados diversos documentos e notícias, a qual, coube aos pesquisadores analisar e interpretar esses dados (Vergara, 2015).

No Quadro 1 é apresentado o desenho metodológico para alcançar cada um dos objetivos específicos definidos, alcançando todos os objetivos específicos foi possível alcançar o objetivo geral da pesquisa e a pergunta de pesquisa direcionadora.

Objetivo Geral	Objetivos Específicos	Metodologia	Análises / Resultados
Analisar as ações do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP)	(i) realizar um levantamento bibliográfico sobre consórcios intermunicipais.	Pesquisa Bibliográfica	Referencial Teórico
	(ii) identificar documentos disponibilizados no site oficial do CIRSOP e no portal da transparência.	Pesquisa Documental	Análise do Conteúdo
	(iii) mapear as ações do CIRSOP.		
	(iv) levantar os gastos do CIRSOP.	-	-
	(v) propor ações para melhorar o CIRSOP.	-	-

Quadro 1 - Desenho metodológico adotado.

Fonte: Autores (2024).

Após alcançar os objetivos específicos i, ii, iii e iv surgiram *insights* para que seja possível propor ações que possam melhorar o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP) que buscará impactar positivamente a população das cidades que fazem parte do consórcio. Assim, encerra-se a seção dos procedimentos metodológicos e, na próxima seção, inicia-se as análises e discussões dos resultados.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP), foi criado em 2018, a qual atualmente contempla 13 municípios do Oeste Paulista, conforme Figura 3, foi criado tendo como objetivo de realizar o tratamento dos resíduos sólidos de forma eficiente e colaborativa entre os municípios, buscando evitar impactos na saúde da população e que não ocorra impactos ao meio ambiente (CIRSOP, s.d.a, on-line). Considerando os 13 municípios do CIRSOP, segundo o Censo de 2022, o consórcio atende uma população de 454.087 habitantes, em uma área de aproximadamente 8.133,14 km² (IBGE, 2022).

Figura 3 – Localização dos municípios do CIRSOP.

Fonte: Boin *et al.* (2022).

Ainda segundo o Censo de 2022, considerando as cidades que compõem o CIRSOP, em relação a coleta de lixo, Presidente Bernardes com 87,05% é a cidade que possui a menor percentagem de coleta de lixo, já Presidente Prudente com 99,28% é a cidade com a maior percentagem de coleta de lixo. É possível observar que todas as cidades que fazem parte do CIRSOP, possuem elevados índices de coleta de lixo (IBGE, 2022).

Figura 4 – Característica dos domicílios se tem coleta de lixo.

Fonte: IBGE (2022).

Adentrando as especificações dos CIRSOP, em dezembro de 2024, o Presidente do Conselho era o Prefeito de Álvares Machado e o vice-presidente era o prefeito de Presidente Prudente, ambos municípios compõem o CIRSOP. A estrutura organizacional do CIRSOP é composta por 5 colaboradores, sendo o diretor executivo, assistente técnico, coordenador de projeto, dois fiscais e assistente administrativo. Juntos a remuneração total mensal é de R\$ 43.500,00. Porém, conforme o sítio oficial do CIRSOP, o único cargo ocupado no momento da pesquisa é o cargo de diretor executivo, sua remuneração é de R\$ 15.000,00 (CIRSOP, s.d.a, on-line).

No que diz respeito as ações identificadas do CIRSOP, uma delas é o projeto, por meio da FEP-Caixa Resíduos, que “está estruturando a concessão conjunta dos serviços de Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Disposição Final dos resíduos sólidos urbanos (RSU)”. A FEP é um Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privado, estruturados pela CAIXA e financiados pelo Governo Federal (CIRSOP, s.d.b, on-line).

Mesmo a cidade de Presidente Prudente, fazendo parte desse projeto, ela deixa claro que “o serviço de coleta deverá continuar sendo realizado pela Prudenco, empresa pública municipal, responsável pela limpeza urbana” (CIRSOP, s.d.b, on-line). A Prudenco mencionada, é a Companhia Prudentina de Desenvolvimento, ela é uma empresa responsável pela “formulação, implementação e

manutenção da limpeza pública urbana do município de Presidente Prudente/SP” (Prudenco, s.d., on-line).

Esse projeto mencionado, tem o intuito de mudar a realidade no que diz respeito aos desperdícios, buscando diminuir os resíduos gerados, buscar a recuperação de recicláveis, buscar aproveitar os resíduos orgânicos e buscar a valorização dos catadores de materiais recicláveis. Esse projeto visa tarifas economicamente sustentáveis e socialmente justas, além de incentivar a educação ambiental para a população dos municípios (CIRSOP, s.d.b, on-line).

A preocupação com a educação ambiental é reforçada por Pestana (2023), a qual destaca da importância para fomentar tal ação. Corroborando Guarnieri (2024) reforça a importância da educação ambiental para a transição para a economia circular, considerada como uma prática sustentável em virtude da preocupação com a redução do consumo, a reutilização e a reciclagem dos materiais, consequentemente, a diminuição dos resíduos gerados.

Em relação ao andamento do projeto, já foram concluídas as etapas de diagnóstico, estudos da modelagem, consulta pública e documentos licitatórios. Está em andamento a etapa de licitação, os documentos referentes a licitação foram publicados no dia 27 de agosto de 2024 e; o último documento publicado sobre o edital de concorrência. O CIRSOP, por meio da sua comissão de licitação, comunicou a suspensão do edital, publicado no dia 25 de novembro 2024, no documento não foi informado os motivos pelas quais aconteceu essa suspensão (CIRSOP, s.d.b, on-line).

Diante do que foi supracitado, o CIRSOP está buscando desenvolver o projeto FEP-Caixa Resíduos que atende a população dos municípios que fazem parte do consórcio. Porém, esse projeto até o momento está em andamento e, conforme mencionado o edital de concorrência se encontra suspenso. Conforme a pesquisa realizada, nota-se que é o único projeto identificado do CIRSOP que está em andamento.

Buscando identificar mais ações do CIRSOP, foram consultadas as Atas das Sessões e as publicações no Diário Oficial, informações estas dispostas no sítio oficial do CIRSOP; na sessão do dia 17 de junho de 2024 as pautas estavam relacionadas ao Projeto FEP-Caixa Resíduos. Já na sessão do dia 29 de agosto de 2023 os assuntos tratados foram o Projeto FEP-Caixa Resíduos e sobre o Convênio Institucional com a Agência Reguladora de Serviços do Estado de São Paulo – ARSESP. A participação do representante da ARSESP se motivou, pois, a mesma será o órgão oficial que irá regular e fiscalizar

os serviços de resíduos, tal participação se motivou no sentido de colaborar com o Projeto FEP-Caixa Resíduos.

Além disso, nessa sessão, do dia 29 de agosto de 2023, o CIRSOP apresentou o resultado da execução orçamentária até 31/07/2023, a qual consta uma receita arrecadada de R\$ 3.213.740,57. A receita arrecada do CIRSOP é proveniente do rateio entre as cidades que contemplam o CIRSOP, o rateio é baseado na quantidade de habitantes conforme o censo de 2022. Os maiores valores são provenientes das cidades de Presidente Prudente, Paraguaçu Paulista e Presidente Venceslau, respectivamente.

Conforme Tabela 1, o CIRSOP apresentou Superávit após as despesas liquidada e empenhada de R\$ 122.411,92 e R\$ 175.837,11, respectivamente. Segundo a Agência Senado (2015) o superávit é o resultado positivo de todas as receitas e despesas. Conforme resultados apresentados, o CIRSOP vem apresentando resultados positivos até 31/07/2023.

Descrição das Contas	Valores (R\$)
Receita Arrecadada	R\$ 3.213.740,57
Despesa Empenhada	R\$ 3.039.856,70
Despesa Líquida	R\$ 3.037.903,46
Despesa Paga	R\$ 2.998.144,80
Despesa a Pagar	R\$ 41.711,90
Resultado da Execução – Despesa Liquidada – Superávit	R\$ 122.411,92
Resultado da Execução – Despesa Empenhada – Superávit	R\$ 175.837,11

Tabela 1 – Resultados da Execução Orçamentária – Até 31/07/2023

Fonte: Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista – CIRSOP na Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023 (2023).

Em relação as despesas liquidadas, conforme Tabela 2, nota-se que no período de janeiro e julho de 2023, a maior despesa foi com a Aquisição RCC – Usina Móvel foi de R\$ 2.695.000,00 e a segunda maior despesa liquidada no período foram os Vencimentos e Vantagens no valor de R\$ 120.500,00. Em relação a Aquisição RCC – Usina Móvel, segundo o CIRSOP (2022) foi firmado um convênio com o Fundo Estadual de Prevenção e Controle de Poluição – FECOP para aquisição de uma Usina Móvel de Resíduos da Construção Civil (RCC) e um cavalo mecânico, para a destinação e adequação dos resíduos sólidos dos municípios consorciados.

Descrição das Despesas Liquidada	Acumulado Jan/Jul de 2023 (R\$)	Média Mensal (R\$)
Vencimentos e Vantagens	R\$ 120.500,00	R\$ 17.214,28
Encargos Gerais da Folha	R\$ 36.464,53	R\$ 5.209,21
Despesas com Viagens	R\$ 21.932,24	R\$ 3.133,17
Publicidade Legal	R\$ 1.030,07	R\$ 147,15
Serviços Contábil e Jurídico	R\$ 55.279,50	R\$ 7.897,07
Gêneros Alimentícios e Materiais Diversos	R\$ 5.997,04	R\$ 856,72
Sistema de Informação Cont./Fin.	R\$ 12.025,89	R\$ 1.717,98
Locação de Imóvel e Prestação de Serviços	R\$ 48.618,53	R\$ 6.945,50
Equipamentos e Mat. Permanentes	R\$ 5.889,00	R\$ 841,28
Estagiários – Projeto com UNESP	R\$ 35.166,66	R\$ 5.023,80
Aquisição RCC – Usino Móvel	R\$ 2.695.000,00	R\$ 385.000,00

Tabela 2 – Descrição das despesas liquidadas – acumulado de janeiro a julho de 2023 e a média mensal.

Fonte: Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista – CIRSOP na Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023 (2023).

No sítio oficial do CIRSOP constam diversas informações, porém a disposição das informações dificulta as análises, visto que não existe um painel específico onde constam as ações realizadas pelo CIRSOP. Além disso, as informações financeiras não são apresentadas de forma detalhadas, para melhor compreender essas informações é necessário a análise de dados e, posteriormente, compilar essas informações para análise.

No que tange a prestação de serviço de transporte, recebimento e disposição final ambiental adequado para os resíduos sólidos domiciliares, o CIRSOP (2024) optou por revogar uma licitação que tinha como objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de transporte e recebimento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos domiciliares (RSD), visto que a empresa questionou que não havia garantia por parte dos municípios consorciados a contratação e, não havia garantia em relação ao volume de resíduos gerados pelos municípios que contemplam o consórcio.

Após os expostos apresentados, buscando melhorar a eficiência, eficácia e efetividade do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista – CIRSOP, sugere-se dez ações:

(1) Considerando as premissas apresentadas por Guarnieri (2024), Neves (2024) e Pestana (2023) relacionadas a educação ambiental e economia circular, o CIRSOP pode fomentar ações direcionadas a educação ambiental em direção para economia circular, visto o impacto que possa trazer para a população e ao CIRSOP. Essa ação está alinhada com as premissas do Projeto FEP-Caixa Resíduos.

(2) Em virtude da dificuldade e ao cancelamento de um contrato de licitação por falta de informações dos municípios em relação a quantidade de lixo gerado por cada uma, sugere-se que os municípios do

CIRSOP realizem um levantamento para projetar a quantidade de resíduos sólidos que será gerado por cada municípios.

(3) Em Presidente Prudente, existem a Cooperativa dos Trabalhadores de Produtos Recicláveis de Presidente Prudente, conhecida como Cooperlix. Sugere-se ao CIRSOP buscar alinhar ações em conjunto com a Cooperlix, principalmente aos aspectos de coleta de produtos recicláveis. Essa aproximação pode ser interessante positivamente para ambas, visto que no sítio oficial do CIRSOP não houve menção a Cooperlix.

(4) No que tange as informações financeiras do CIRSOP, mesmo com as transparências das informações, sugere-se ao CIRSOP que disponha de mais informações financeiras, principalmente as especificidades de suas receitas e despesas.

(5) Foi possível notar a importância do CIRSOP para a população dos municípios, porém, sugere que as ações do CIRSOP seja melhor divulgada entre as populações, visto que os serviços relacionados aos resíduos sólidos são de interesse de toda população.

(6) Fomentar a participação dos gestores públicos dos municípios em todas as ações do CIRSOP, visto que em alguns momentos foi possível observar a falta de alinhamento entre os gestores públicos municípios participantes, seja na exclusão do município de algum projeto ou a falta de pagamento da sua parte no rateio para a receita do CIRSOP, visto que o propósito dos consórcios é justamente uma cooperação entre os municípios para melhorar os serviços prestados para a população (Lisbinski et al., 2020).

(7) Oferecer cursos, mesas redondas e *workshop* sobre consórcios de resíduos sólidos para os gestores públicos dos municípios do CIRSOP, para que todos os gestores públicos possam ter o mesmo nível de conhecimento sobre os consórcios (Neves, 2024; Kumegawa, 2018).

(8) O CIRSOP pode realizar um benchmarking com o CIRGRES, localizado em Seberi/RS, pois é considerado um caso de sucesso, pela forma que destina os resíduos sólidos e de forma viável (Lisbinski et al., 2020).

(9) Fomentar a sugestão apresentada por Pestana (2023) para que todos os municípios implantem a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

(10) O CIRSOP ter seu próprio aterro sanitário para que os municípios consorciados se utilizem dele (Pestana, 2023), seguindo as recomendações de Boin et al. (2022) sobre a escolha do local mais adequado na região para o aterro sanitário do CIRSOP.

As implicações práticas do estudo estão relacionadas principalmente com as sugestões de ações do CIRSOP, as quais foram apresentadas sugestões para a manutenção da gestão do CIRSOP. Visto que foram identificadas oportunidades de melhorias, principalmente no que tange a divulgação e transparências das ações realizadas pelo CIRSOP, visto que os serviços oferecidos pelo CIRSOP impactam as populações das cidades que compõem o consórcio. Reforça-se que as discussões sobre o CIRSOP estão longe de se esgotar, visto que as análises no presente estudos são de cunho documental.

CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÕES

Por meio desse estudo foi possível discutir as ações promovidas pelo Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista (CIRSOP), por meio dos documentos analisados, foi possível responder à pergunta de pesquisa. Apesar do CIRSOP ter iniciado suas atividades em 2018, notou-se que as ações do CIRSOP estão incipientes. A única ação identificada pelo consórcio é o projeto FEP-Caixa Resíduos, porém, esta ação está na fase de licitação. Portanto, essa ação está em andamento.

O projeto FEP-Caixa Resíduos, busca contemplar os municípios que compõem o CIRSOP, a qual busca melhorar os serviços relacionados com a coleta, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelos municípios. Essa ação demonstra a preocupação do CIRSOP em relação aos resíduos sólidos, visto o impacto ambiental que pode causar na região.

Em relação aos gastos do CIRSOP, por meio dos documentos consultados, principalmente atas de reuniões, foi possível identificar as receitas e as despesas, porém, o estudo ressalta da importância de especificar com maior riqueza de informações as despesas do consórcio, além disso, reforça-se da importância de melhorar as disposições das informações financeiras do consórcio, em suma, as informações financeiras constam principalmente nas atas de reuniões realizadas pelo CIRSOP.

Ademais, após as análises dos documentos, geraram-se sugestões de melhorias ao consórcio, dentre as principais sugestões, destaca-se a participação de todos os gestores públicos dos municípios do CIRSOP nas reuniões e demais iniciativas, visto da importância da participação de todos, a qual por meio do consórcio busca-se a melhoria de todos os municípios. Além disso, esse estudo reforça as premissas apresentadas por Neves (2024) e Kumegawa (2018) a qual os gestores públicos dos municípios devem conhecer de forma plena as funções do consórcio.

Por fim, o presente estudo apresenta as seguintes limitações; a primeira limitação é a escolha somente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista – CIRSOP; a segunda limitação, houve a realização somente de uma pesquisa documental, materiais disponíveis na página do consórcio; a terceira limitação, não foram contactados membros da diretoria sobre do CIRSOP e, também, não houve contato com a população para saber a opinião dos serviços prestados pelo CIRSOP.

A partir das limitações do estudo, surge as sugestões de estudos futuros, sendo: (i) ampliar as análises para os demais consórcios da região estudada; (ii) avançar metodologicamente, contemplando entrevistas com os diversos atores dos CIRSOP e, também, realizar uma *survey* com a população dos municípios para buscar compreender a percepção da população em relação aos serviços do CIRSOP.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA SENADO. **Superávit primário**. 2015. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/superavit>. Acesso em: 07 dez. 2024.

BENEDETI, L. L. **Consórcios intermunicipais e regionalização como instrumento para o gerenciamento de resíduos sólidos**. 2022. 70 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Ambiental, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Rio Claro (SP), 2022. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/cd6fdfa1-9808-4865-a4ab-598d6505284f/content>. Acesso em: 16 dez. 2024.

BÊRNI, D. A.; ABEGG, C.; MARQUETTI, A. Como fazer levantamento de dados. In: BÊRNI, D. A.; Fernandez, B. P. M. (org.). **Métodos e técnicas de pesquisa: modelando as ciências empresariais**. São Paulo: Saraiva, 2012. Cap. 6. p. 173-210. *E-Book*.

BOIN, M. N. *et al.* Identificação de áreas potencialmente favoráveis para a destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos. **Caminhos de Geografia** [online], v. 23, p. 137-156, 2022.

COMPANHIA PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO. (PRUDENCO). (Presidente Prudente/SP). **GESTÃO TRANSPARENTE CIDADE LIMPA!** s.d.. Disponível em: <https://www.prudenco.com.br/>. Acesso em: 30 nov. 2024.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. **Mapeamento dos consórcios públicos brasileiros 2023**. 2023. Disponível em: https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2023/Estudos_tecnicos/202305_ET_CONSPUB_mapeamento_consorcios_brasil_2023.pdf. Acesso em: 21 set. 2024.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. **Observatório de Consórcios Públicos**. 2024. Disponível em: <https://consorcios.cnm.org.br/>. Acesso em: 21 set. 2024.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO OESTE PAULISTA - CIRSOP (Álvares Machado/SP). **RESOLUÇÃO CIRSOP Nº 008 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022**. 2022. Disponível em: <https://cirsop.sp.gov.br/diario-oficial/download/31>. Acesso em: 07 dez. 2024.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO OESTE PAULISTA - CIRSOP (Álvares Machado/SP). **TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**. 2024. Disponível em: <https://www.cirsop.sp.gov.br/diario-oficial/download/66>. Acesso em: 07 dez. 2024.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO OESTE PAULISTA – CIRSOP (Álvares Machado/SP). **Ata da Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Oeste Paulista – CIRSOP realizada em 29 de agosto de 2023**. 2023. Disponível em: <https://www.cirsop.sp.gov.br/clientes/download/116>. Acesso em: 07 dez. 2024.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO OESTE PAULISTA. (CIRSOP). **O CONSÓRCIO**. s.d.a. Disponível em: <https://www.cirsop.sp.gov.br/departamentos/60>. Acesso em: 30 nov. 2024.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO OESTE PAULISTA. (CIRSOP). **Resíduos Sólidos**. s.d.b. Disponível em: <https://www.cirsop.sp.gov.br/perguntas-frequentes>. Acesso em: 30 nov. 2024.

COOPER, D. R., SCHINDLER, P. S. **Métodos de pesquisa em administração**. 12.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. *E-book*.

GIL, A. C. **Como fazer pesquisa qualitativa**. 1.ed. Barueri [SP]: Atlas, 2021. *E-Book*.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa**. 4.Reimp. São Paulo: Atlas, 2024. *E-Book*.
GUARNIERI, P. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA A TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR. In: LIMA, C. M.; ARAÚJO, G. C. C. (org.). **EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA**: reflexões, práticas e experiências. Brasília: Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, 2024. Cap. 8. p. 161-177. Disponível em: <https://catedra.ucb.br/arquivos/19095>. Acesso em: 07 dez. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo 2022**. 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 16 dez. 2024.

KUMEGAWA, L. S. **Consórcio Intermunicipal para Resíduos Sólidos Urbanos de Curitiba**: uma análise de conteúdo sobre o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos. 2018. 148 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3190>. Acesso em: 21 set. 2024.

LINHARES, P.T.; MESSEMBERG, R.P.; FERREIRA, A.P.L. 2017 Transformações na federação brasileira: o consórcio intermunicipal no Brasil do início do século XXI. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília. Boletim de Análise Político-Institucional, n. 12. 8p.

LISBINSKI, F. C. *et al.* A importância dos consórcios públicos na gestão dos resíduos sólidos urbanos: uma análise do consórcio intermunicipal CIGRES. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 9, n. 2, p. 3-36, 2020.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. 8.ed. Barueri [SP]: Atlas, 2022. *E-Book*.

NASCIMENTO NETO, P. N. N.; MOREIRA, T. A. Consórcio intermunicipal como instrumento de gestão de resíduos sólidos urbanos em regiões metropolitanas: reflexões teórico-conceituais. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, [S. l.], v. 8, n. 3, 2012. Disponível em: <https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/790>. Acesso em: 14 set. 2024.

NEVES, D. A. M. **Análise institucional do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos (consires) do agreste da Paraíba**. 2024. 68 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2024. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/36485>. Acesso em: 21 set. 2024.

PESTANA, L. de O. B. **Avaliação de iniciativas para gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIRSOP)**. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18035>. Acesso em: 21 set. 2024.

PRESIDENTE PRUDENTE. Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), 2024. Disponível em: <https://presidentepudente.sp.gov.br/site/publicacao.xhtml?cod=221>. Acesso em: 14 set. 2024.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de pesquisa**. 5.ed. Porto Alegre: Penso, 2013. *E-Book*.

SILVA FILHO, R. I.; CORRÊA, A. C. de B. Os desafios do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos do Vale do Açu, Rio Grande do Norte. **Geo UERJ**, [S. l.], n. 37, p. e51274, 2020. DOI: 10.12957/geouerj.2020.51274. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/geouerj/article/view/51274>. Acesso em: 21 set. 2024.

VERGARA, S. C. **Métodos de pesquisa em administração**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2015. *E-Book*.

RSO

Revista Sustentabilidade Organizacional

UNISAPIENS | Revista Eletrônica da Faculdade Unisapiens

OPEN ACCESS | ACESSO LIVRE

REVISTA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL, v. 18, n. 3 (2025), p. 214-233.

ojs.gruposapiens.com.br

XAVIER, T. R. *et al.* Desenvolvimento regional: uma análise sobre a estrutura de um consórcio intermunicipal. **Revista de Administração Pública**, v. 47, p. 1041-1066, 2013.